

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIV BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Асанова Светлана Алексеевна-
Тошкент шаҳридаги А.И. Герсена Россия давлат
педагогика университети, тарих фанлари номзоди, доцент
Э-mail: asa_svetlana@mail.ru

**ЁҚУББЕК ДАВРИДАГИ ТУРКИСТОН ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-
1881 й.й)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132430>

ANNOTATSIYA

Maqolada Qashg‘ar hukmdori vafotidan so‘ng turli davrlarda Turkiston general-gubernatori K.P.Kaufmana homiyligida Turkiston o‘lkasi tarkibida bo‘lgan Muhammad Yoqubbek Badavlat vorislari taqdiri ko‘rib chiqiladi. Arxiv hujjatlarini, asosan, vorislar va xudud rahbari o‘rtasidagi yozishmalarni tanqidiy tahlil qilish tarixning ushbu sahifasiga oydinlik kiritadi.

Kalit so‘zlar: Yoqubbek. Hakimxon to‘ra, Bekqulibek, Qashg‘ar, Turkiston viloyati, vorislar.

Асанова Светлана Алексеевна-
Ташкент, Российский государственный педагогический университет им.И. Герсена,
кандидат исторических наук, доцент

**ПРЕЕМНИКИ ТУРКЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВА ЭПОХИ ЯКУБ БЕКА
(1877-1881 гг.).**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается судьба наследников Якуб-бека, которые после смерти правителя Кашгара в разное время оказались в пределах Туркестанского края, под покровительством Туркестанского генерал-губернатора К.П. Кауфмана. Критический анализ архивных документов, в основном переписки наследников с начальником края, проливают свет на эту страницу истории.

Ключевые слова: Якуб-бек. Хаким-Хан-Тюря, Бек-Кули-бек, Кашгар, Туркестанский край, наследники.

Asanova Svetlana Alekseevna –
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, A.I. Herzen Russian State
Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan.

**"SUCCESSORS OF THE TURKISTAN STATE DURING THE YAKUBBEK
PERIOD (1877-1881)"**

ABSTRACT

The article examines the fate of the heirs of Yakub Beg, who, after the death of the ruler of Kashgar, at different times found themselves within the Turkestan region, under the patronage of

the Turkestan Governor-General K.P. Kaufman. A critical analysis of archival documents, mainly correspondence between the heirs and the head of the region, sheds light on this page of history.

Key words: Yakub-bek, Hakim-Khan-Turya, Bek-Kuli-bek, Kashgar, Turkestan region, heirs.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ

XIX асрнинг 70-йилларида Шарқий Туркистон ва Жўрғория худудида (Или вилоятидан ташқари) Еттишаҳар давлати ташкил топди. Янги ташкил топган давлатнинг ҳукмдори Муҳаммад Ёқуббек Бадавлат эди. 1877 йил май ойида у кутилмаганда вафот этди ва у тузган давлатда тахт учун кураш жадал тус олди. Ўғилларидан бири Ҳаққулибек ўзини хон деб эълон қилди, фақат Қашғарнинг ғарбий қисми томонидан тан олинган ўз укаси Беккулибек томонидан ўлдирилган. Шарқийлар Ҳақимхон тўрани ҳукмдор этиб сайладилар [6, 900-бет]. Бу қарама-қаршилик натижасида Оксувдан Қуния-Турфонгача бўлган бутун худуд Ҳақимхон тўра, Марал-Боши тарафидаги худуд Беккулибек қўлида эди. Қашғар тахтига даъвогарлар ўртасидаги ички низолар Ҳақимхон тўранинг мағлубияти билан яқунланди. У Россия чегараларига, Туркистонга кочди. Туркистон ўлкаси генерал-губернатори Кауфман унга Фарғонага жойлашишга рухсат беради. Кейинчалик хитойликлар томонидан таъқибга учраган Беккулибек Қашғарни тарк этишга мажбур бўлади. Худди Ҳақимхон тўра сингари у ҳам Тошкентдаги Туркистон генерал-губернаторидан бошпана олган [24]. Умуман олганда, Ёқуббек давлатининг ворислари ўртасидаги ички низолар уни 1877 йил охирида хитойликлар томонидан босиб олиш жараёни тезлаштирди.

Етти шаҳарнинг икки нуфузли ворисидан ташқари, марҳум Ёқуббекнинг бошқа ворислари ҳам Туркистон ўлкасига қочиб кетишган. Булар Қошғарга кўчиб ўтишдан олдин яшаш жойларидан маҳрум бўлган, қайтишга ва уларга янги турар жойларни ажратиш, оила ичидаги низоларни ҳал қилиш ва моддий ёрдам олиш учун рухсат сўраб маҳаллий ҳокимият органларига мурожаат қилганларнинг болалари ва хотинлари эди.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Қашғар тахти ворисларининг тақдири тарихий адабиётларда кам ёритилган. Рус тадқиқотчиси А.Д. Ёқуббекнинг ўлиmidан сўнг тўнғич ўғли ҳақида ёзади. Василев [3]. Бундан ташқари, Беккулибек ҳақидаги маълумотлар А. Семенов [24], Н. Веселовский [4] ва И. Первйшев [18] нинг ёдномаларида учрайди. Ҳақимхон тўра ҳақида парча-парча эслатмалар Н. Веселовский [4], В. Кадников [6], А. Семенов [24], А.Н. Куропаткин [8], Н. Петровский [2], И. Первйшев [18], А.Д. Исиев [5]. С.А. Асанова [1], [2] ҳам Ёқуббек ворислари ҳақида ёзган манбаларида келтирилган. Қашғар тахти ворисларининг тақдирини ҳар томонлама ўрганилмаган. Қуйидаги мақола ушбу бўшлиқни қисман тўлдиришга қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Миллий архивида сақланаётган турли даражадаги мансабдор шахсларнинг ўзаро ва Ёқуббек ворислари билан ёзишмалари мақолага асоси қилиб олинди.

Хусусий ёзишмаларга хос хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, маълумотларни таҳлил қилиш структураси барча турдаги манбалар учун умумий бўлган манба тадқиқот усулларига асосланади.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Ёқуббекнинг сеvimли ўғли Ҳаққулибек бўлиб, уни ҳақиқий ўғли деб атаган. У мохир отишмачи бўлиб, кучлилиги билан ажралиб турарди ва Ёқуббекнинг тўнғич ўғли Беккулибекдан бир ёш кичик эди. Икки ака-ука ўртасида мурасасиз адоват бор эди, натижада Ёқуббек Ҳаққулибекни доимо ўзи билан бирга олиб юрарди. Аммо, у отасининг ўлиmidан кўп ўтмай, ёши йигирмага кирмай вафот этади. Отасининг жасадини Қашғарга дафн қилиш учун ҳамроҳлик қилган айнан Ҳаққулибек эди. Аммо дафн маросими учун йўлга чиққан Ҳаққулибекни Янгиободда Беккулибек элчилари кутиб олишди, улар уни ўлдирдилар ва жасадини кўмадилар. Ёқуббекнинг жасади Қашғарга етказилди. Беккулибек ўз элчиларидан акасининг ўлимини исботлашни талаб қилганда, элчилар қотиллик содир бўлган жойга қайтиб, Ҳаққулибекнинг бошини кесиб, Беккулибекка тақдим этадилар [4, с. 101-102].

Ёқуббекнинг бу ўғиллардан ташқари бошқа меросхўрлари ҳам бўлган: Ҳайдарбек ва Худайқулибек. Афсуски, улар ҳақида маълумот йўқ. Ҳайдарбек Пскентда узоқ вақт қолиб, ўлимидан икки йил аввал отасининг олдига келган, сўнгра яна Пскентга қайтиб, Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори розилиги билан ўрнашиб қолган [17, Л.2]. Ўғилларидан ташқари, Ёқуббекнинг баъзи хотинлари Туркистон ўлкаси ҳудудида яшаганлиги тўғрисида маълумотлар бо. Веселовский маълумотларига кўра Ёқуббекнинг ҳарами 300 аёлни ташкил топган. Шунингдек, Бекқулибекнинг асосий рақиби, обрўли бек Ҳақимхон тўра ва бошқа ворислар Туркистон ўлкасида жойлашдилар.

Еттишаҳар ҳукмдори вафотидан сўнг рус-қашғар муносабатлари янги босқичга кўтарилди. Қошғарда ҳокимият ворислари ўртасидаги тўқнашувлар Ёқуббекнинг тўнғич ўғли Бекқулибекнинг муваффақияти билан тугади. Шундан сўнг у ғалабаси ҳақидаги хабарни императорга етказишни илтимос қилиб Туркистон генерал-губернаторига мурожаат қилади. Талаб қаноатлантирилди. Аммо Қашғарнинг янги ҳукмдорига ёзилган жавоб хатида Еттишаҳарнинг беқарор ҳолатига ишорани кўриш мумкин. Бекқулибекнинг Россия империяси билан яхши муносабатларни сақлаб қолиш ва давом эттириш истагини император маъқуллаши ва кадрлашига ишонч билдирар экан, Кауфман “Буюк Оқ подшоҳ ҳозирда Турк империяси таркибида жойлашган бўлиб, у ерда шонли ғалаба қозонган. Унинг қўшинлари аллақачон кўплаб шаҳарларни эгаллаб, кўплаб душманларни мағлуб этган эди. Тангрининг ёрдами билан бу уруш Россиянинг душманлари ва рақибларининг тўлиқ мағлубияти билан яқунланади. Яхши кўшничилик одати бўйича Сизга юқоридагиларни хабар бердим, сизларга форовонлик ва бахт тилайман” [7, Л.16] дея таъкидлайди.

Бекқулибек ва фон Кауфман ўртасидаги ёзишмалар 1876 йилнинг декабрида капитан Куропаткиннинг Қашғарга элчилиги даврида бошланган. Шунда Туркистон генерал-губернатори Ёқуббек билан дўстликни “ўғил ҳам ота-боболари васиятининг содиқ ижрочиси сифатида уларнинг кўрсатмаларига доимо амал қилиш билан ўртамиздаги яхши ва дўстона муносабатларни доимо сақлашга интилади деб ўйлаш ҳуқуқини беради деган умиддаман”, дея талқин қилган [20, Л.15-16]. Бекқулибек орқали Кауфман рус тобеларининг Қашғарда яшовчи турли шахслар билан боғлиқ айрим молиявий масалаларини ҳал қилишга ҳам ҳаракат қилган.

Хитойликлар томонидан таъқибга учраган Бекқулибек ҳам Қашғардан қочиб, онаси Ёқуббекнинг хотини Умсумбиби билан бирга Туркистон ўлкасига ҳудудидаги Тошкентга келиб қўним топган. Уларнинг иккаласига нисбатан генерал-губернатор идораси томонидан қариндошлари ёки собиқ кредиторлари фойдасига пул ундириш бўйича бир неча марта иш кўзғатилган [19, 20 б.; 12,6 л.; 13, 17 л.]. Шу билан бирга, Бекқулибек Туркистон генерал-губернаторига, берилган қарзларни қайтаришни истамаслигини, отаси Қашғар мулкини кенгайтириб, ўз номини чиқараётган пайтда Тошкент ва Қўқондан бойликлари ва обрў-эътиборидан маҳрум бўлган инсонлар унинг қаромоғига келганликлари билан изоҳлади. Уларнинг кўпчилиги Қашғарга етиб боришга қийналган, бироқ ҳаммаси Будаўлатга ёрдам сўраб мурожаат қилган. Ёқуббек олдига сўровлар билан келган ҳар бир кишига чопон бериб, уларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаб, солиқ йиғиш ва буйруқларини бажаришга тайинлаган. Айримлар Ёқуббекнинг қўллаб-қувватлаши туфайли ўз мавқеини яхшилаган бўлса, баъзилари, аксинча, пулини созуриб, мавқеини йўқотди. Аммо, вазият ўзгарганлиги сабабли, кўпчилик, Ёқуббекнинг ворислари каби, Россия чегараларига қочиб кетишди ва Мулла Турапхўжа маслаҳати билан Бекқулибек қарзларини асоссиз деб топилишини талаб қилдилар. [19, Л.8-8]. Мулла Турапхўжа Ёқуббекнинг қариндоши, Муҳаммад с.а.в.нинг авлодидан бўлиб, Қўқонда туғилган, Шарқий Туркистонни босиб олишда қатнашган ва унинг расмий элчиси бўлган [9].

Бекқулибек ўзининг янги жойида Кауфманнинг олдига фаол равишда уни мулозамат қилар ва бу яққол аён бўлар эди. Мактубларидан бирида Бекқулибек унга мурожаат қилар экан: “Вилоятлар ва шаҳарлар забот этувчи, камтарлик ва собитлик манбаи, адолат ва ташкилотчиликнинг қўрувчи қонуни, адолат ва эзгу номларни тарғиб қилувчи, саховат ва меҳр-мурувват эътибори, етимлар ва азоб чекувчилар мададкори. Туркистоннинг буюк

генерал-губернатори...”, дея мадх қилган, Кауфман бу мактубга “Нима яхши бўлса у асли яхшидир” дея жавоб берган [13, Л.8].

Беккулибекнинг Туркистон ўлкасида бўлган кейинги даври ҳақида рус тадқиқотчиси А.Д. Васильев ёзган. У, асосан, турк ва рус архивларига таянган ҳолда, 1892 йилда Беккулибекнинг Туркистон ўлкасининг ўша пайтдаги губернатори Барон Вревскийга унга умрбод нафақа тайинлаш учун мурожаат қилиб, Туркистон ўлкасига келганида қўлида бўлган маблағи тугаганини таъкидлаган. Бу вақтга келиб Қашғарнинг Хитойдан ажралиб чиқиши ҳақидаги умидлар ҳам ўтмишда қолган эди. Нафақа эвазига у ҳатто император тайинлаган ҳар қандай хизматни бажаришга тайёр эканлигини ва муқаррар қашшоқликдан халос бўлишини сўради. Харбий вазирлик ва Молия вазирлигидаги кўплаб тортишувлар натижасида Беккулибекга 2500 рубль миқдорида пенсия тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинди. Аммо орадан бир неча йил ўтиб, 1898 йилда Туркистон генерал-губернатори барон Вревский номига яна Беккулибек томонидан нафақа миқдорини 2500 дан 30000 минг рублгача ошириш ҳақидаги ариза келади [3, 253-255-бет.].

Қашғар тахтига даъвогарлардан яна бири Ҳақимхон тўра Фарғона вилояти, Марғилон тумани, Шаҳрихон шаҳридан эди. Ёқуббек томонидан босиб олингандан кейин Оқсу ҳокими ва Қашғарда Қуня-Турфон шаҳри бекининг лавозимини эгаллаган [18, Б. 134; 4, 100-101-бет.]. 1877 йилда Оқсу шаҳри яқинида хитойликлар Ҳақимхон тўра қўмондонлиги остидаги кўшинни мағлуб этгандан сўнг, у рус ҳокимиятига таслим бўлди. Тошкентда олти ой ҳибсга олингандан сўнг Фарғона вилояти, ўзи туғилиб ўсган Шаҳрихон қишлоғида қўним топган. Уйи ва томорқаси бўлган туғилиб ўсган қишлоғида яшаш имконияти тўғрисидаги қарор Фарғона вилояти раҳбари А.К. Абрамовга боғлиқ эди ва бу масала юзасидан 1877 йил август-октябрь ойларида ёзишмалар бўлган [7: б. 20]. Ҳақимхон тўра билан бирга Туркистонга ўн беш киши етиб келди, улардан ўн нафари Марғалон, Қўқон ва Андижондан, беш нафари Қашғарликлар эди [15, Л.15-15.]. Собиқ Оқсув беки хўжаларнинг ҳурматли авлоди сифатида халқ ҳисобидан ва Фарғона вилояти бюджетидан тирикчилик қилган [8, Б.103].

1877-йил октябрь ойида Фарғона вилояти ҳудудига Ҳақимхон тўрани жойлаштириш масаласи ҳал қилинаётганда Туркистон ўлкаси генерал-губернатори ўз бошлиғига йўллаган мактубида Ҳақимхон тўра Қашғар мулки ҳудудларида жуда машҳур бўлганлиги ҳақида хабар берар экан, халқнинг норозилигига учраган Беккулибек унинг Россия чегараларига кўчирилганидан жуда афсусда эканлигини таъкидлаган. Шунинг учун Ҳақимхон тўра устидан кузатув ўрнатиш зарурати туғилган [15, Л.26].

Қашғар ворисининг Фарғона вилояти ҳудудида истиқомат қилишига қарор қилиш Россия ҳукумати учун анча хавфли эди, чунки бу ҳудуднинг Қашғар чегараларига яқинлиги ва Ҳақимхон тўранинг ҳокимиятга қайтишини қўллаб-қувватловчилар кўплиги, ҳар қандай вақтда хитойликлар билан келишмовчиликларни келтириб чиқариши эҳтимоли бор эди.

Қашғарда ҳокимиятни тиклашга биринчи уриниш 1878 йил охирида Ҳақимхон тўра томонидан амалга оширилди. Декабрь ойи бошида Ҳақимхоннинг Қашғарга кириб келмоқчи бўлганидан хабар топган генерал-майор Абрамов уни ўз ишларини баҳона қилиб Андижон туманидан чақиртириб, шахсий таклифни билдиради. Марғилонда яшашни буюриб, округ қўмондонига унинг устидан назорат ўрнатишни буюрди ва бу амалга оширилди. Аммо, 15 декабрига ўтар кечаси Ҳақимхон тўра бир нечта шериклари билан хонадон деворларини бузиб, яширинча қочдилар. Таъкибчилар уларга етиб ололмадилар [22, Л.23]. Кейинчалик, Фарғона вилоятининг Ўш туманида топилганида, унинг атрофида тўпланган кўплаб тарафдорлари туфайли Ҳақимхонни ҳибсга олишнинг иложи бўлмади [10, Л.9]. Булар ойлик озиқ-овқат билан мингга яқин тарафдорлар бўлиб Ҳақимхон ҳузурига янги келган ҳар бир киши ўзни ўзи таъминлаши керак эди. Шу билан бирга, Ҳақимхон тўра Ёқуббекнинг куёви Абдурахмон Боқчабордордан 100 та от ва 100 та қурол-яроғ тухфа олган [10, Л.5-5.].

Ҳақимхон Тўра ҳақиқатан ҳам ўзини айбдор ҳис қилганми ва Фарғона ҳокимияти олдида ўзини жавобгар деб ҳисоблаганми, буни фақат тахмин қилиш мумкин, аммо шунга қарамай, у вазиятни юмшатишга ва кейинчалик Фарғонага қайтишга ҳаракат қилди. У ўз

қилмишини оқлаб, иккита хат ёзади: биринчиси Ўш округи қўмондонига, иккинчиси Фарғона вилояти ҳарбий губернаторига.

Ҳақимхон-Тўранинг Ўш бошлиғига йўллаган мактубида Қошғар мулкидан қочиб кетаётганда биринчи бўлиб “Губернатор ва Ярим Подшо”га тавсиянома жўнатганини ва бунинг учун ундан миннатдор эканлигини таъкидлаган. Аммо, ўша пайт шароит шундай тус олганки, Қашғарда бўлганлар ҳам, у ердан қочганлари ҳам тирикчилик воситаларисиз қолиб кетганлар. Улар Ҳақимхон Тўрадан тахтнинг бевосита вориси сифатида улар билан Қашғарга бориб, ўз ерлари ва бойликларини қайтаришга ҳаракат қилишларини сўрадилар. Ҳақимхон тўра қошғарларнинг илтимосини қабул қилиб, бошлиқларининг рухсатисиз чиқиб кетди ва бу ҳақда Ўш ҳокимига хабар берди ва губернаторнинг жаҳли чиқмаслиги учун унга мактуб юборишни илтимос қилди [10, Л.6-7].

Ҳақимхон тўра Фарғона вилояти ҳарбий губернаторига ёзган мактубида Марғилондан кетиши сабабини ҳам маълум қилади. Умуман олганда, у Тўранинг Ўш бошлиғига ёзган мактуби мазмунидан унчалик фарқ қилмасди. Аммо, Абрамовга йўллаган мактубида у ота-боболаридан кейин Қашғар ҳокимиятининг бевосита вориси бўлганлиги учун кўпчилик Тўрадан фаол ҳаракат қилишини қатъият билан талаб қилишганига қарамай, у қашғарларни бир неча бор рад этганлигини таъкидлаган. У кетишини "бир кечки пайт мени олиб кетишди", деб тушунтиради, лекин рухсатсиз кетишининг сабабини ҳарбий губернаторга етказишни зарур деб ҳисоблайди ва "Буюк Оқ подшоҳнинг инояти билан мен ундан яхшиликдан бошқа ҳеч қандай ёмон нарсани кўрмадим" [10, Л.12 -13] дея таъкидлайди.

1879 йил январь ойида Ҳақимхон тўра Улугчатда айни пайтда ем-хашак билан қийналиб қолган бўлишига қарамай баҳорда Қашғарга ҳужум қилиш учун партия тузган эди. Ҳақимхон тўрада пул тақчиллиги йўқ эди, у ҳамма нарсани соф пул билан, товарларнинг ҳақиқий қийматидан икки баравар ошириб тўлар эди. Ҳақимхон бир йил аввал Қашғар қочқинларидан тўплаган қурол-яроғларни Қашғар йўлида қирғизлардан сотиб олган эди. Ҳақимхон Қашғардан чиқарилиб Фарғонага йўл олган барча яхши молларни Улугчатдаги савдогарлардан сотиб олган. Ўша пайтда ушбу тадбирни ким молиялаштирганини фақат тахмин қилиш мумкин.

Ҳақимхон тўранинг бундай фаол тайёргарликлари хитойликларни Қашғарга кириш ва чиқишда чекловчи чоралар кўришга мажбур қилди. Агар Ҳақимхон Қашғар мулкида пайдо бўлгунга қадар хитойликлар Фарғонадан келган барча аҳолини Қашғарни тарк этишга мажбур қилган бўлсалар, Ҳақимхоннинг пайдо бўлиши тўғрисида маълумотдан сўнг Қашғардан Фарғона томон чиқиб кетишни тақиқлашга олиб келди [10, Л.15- 15.]. Шундай қилиб, пайдо бўлган армияни кучайтиришга бўлган ҳар қандай уринишларни бостириш кўзда тутилган.

1879 йил февраль ойида Бўстон-Теракда лагер қурган Ҳақимхон тўра хитойликларни мағлуб этиш мақсади билан йўл олди, аммо хитойликлар ундан олдинда эдилар, ҳужум қилиб, лагерини ёқиб юборишди, лагерда қолган 140 кишини ўлдирилди. Қашғарда ҳужумни тезлаштириш мақсадида Ҳақимхонга от ва пул жўнатилди. Аммо Тўра дастлаб лагерни хитойликлардан қайтариб олишга, кейин эса Қашғарга боришга қарор қилди. Тўра билан хитойликлар ўртасида жанг бўлди. Қирғизлар Ҳақимхон отрядидан қоча бошлаган фурсатдан фойдаланиб, хитойликлар ғалаба қозондилар. Ҳақимхон тўра отряди бор-йўғи 190 нафар кўконлик ва 1510 нафар қирғиздан иборат бўлиб, етарлича қурол-яроғга эга эмас эди. Агар унинг ихтиёрида яна 500-600 киши бўлганида, эҳтимол, хитойликлар мағлуб бўлиб, у Қашғарни эгаллаб олган бўларди. Хитой ҳукумати Ғулжа яқинида руслар билан уруш бошлаш масаласи билан овора бўлганлиги сабабли, хитойликларнинг ўзлари ҳам ўша пайтда Қошғарга ҳеч қандай ёрдам юборилмаган [10, Л.28-30]. Ва натижада Тўранинг ўзи қочок бўлди.

1879 йил апрель ойида Туркистон генерал-губернаторлиги томонидан Қашғардан келган муҳожирларнинг Хитой чегараларига кириб келишига йўл қўймаслик тўғрисида тавсиясига амал қилинди. Шундай қилиб, хитойликларга Россия маъмуриятини қочоқларга бошпана берганликда айбланиш учун асос берилмади, Хитой чегараларини ёриб ўтиб, у ерда

тартибсизликлар келтириб чиқаришга рухсат бердилар, деган айбловларнинг олди олинди. Бу тақиб Қашғардан келган барча одамларга, жумладан, Ёкуббек даврида ёки ундан олдин кўчиб келган Фарғона вилоятининг туб аҳолисига ҳам тааллуқли эди [14, Л.5-5]. Шундай қилиб, рус-хитой қарама-қаршиликлари Қашғарда ҳокимиятни унинг вориси Ҳакимхон-Тўрага қайтаришга тўсқинлик қилди.

Ҳакимхон тўранинг Қошғарда ҳокимиятни эгаллашга иккинчи уриниши 1879 йилнинг кузида содир бўлди. 1879 йил октябрь ойида Ҳакимхон тўрадан катта қарз ундириш мақсадида уни қидираётган қошғар савдогарларидан унинг Марғилон туманида экани ва синглиси билан яшаётганлиги ҳақида миш-мишлар тарқалди. Лекин уни туман ичидан топишнинг имкони бўлмаган [10, Л.37]. Айни вақтда Фарғона вилояти Ўш тумани раҳбари Ҳакимхоннинг Қашғардаги Хитой ҳукуматига қарши ҳаракатлари ҳақидаги маълумотлар қанчалик ишончли эканлигини текшириш бўйича буйруқ олди. Ноябрь ойида у Фарғона вилояти ҳарбий губернаторига Ҳакимхон ҳаракатининг кичик иштирокчиларининг сўзларига кўра, унинг қўшинларида хиёнат содир бўлганлиги, қирғизларнинг бир қисми Ҳакимхондан узоқлашгани ҳақида хабар берган эди, хитойликлар эса Қошғардан унга қарши уруш бошлаганларида, у Сарикўл орқали Қоракўлга чекинди [10, Л.39-40].

1879 йил кузида у хитойликлардан ҳокимиятни тортиб олишга навбатдаги уриниш пайтида уларга ғазот эълон қилганида ҳам амалдорлар бу вазиятни юмшатишга ҳаракат қилишди: “Хурматли Ҳакимхон тўра! Агар Россия ҳукумати сизнинг давлатимиз билан азалдан дўст бўлиб келган давлатга қарши ғазот эълон қилиш орқали Оқ подшоҳ ҳукмронлигида кўзгатган халқ ҳаракатингизни маъқуллай олмасда, ота-боболарингизнинг тахтини қайтариб олиш, ҳатто бу ҳаракатнинг мумкин эмаслиги ҳаммага аён бўлса ҳам шунга қарамай сизни жиноятчи деб ўйлаш ҳеч кимнинг ҳаёлига келмаган. Сизнинг ҳаракатингизда ёрдам беришга имкони бўлмаган Россия ҳукумати, албатта, сиздан меҳмондўстликни рад этмайди, зотан Россияга очиқчасига қарши чиққан одамларни ҳам у доим қаршилайди. Сизни ишонтириб айтаманки, сизга ҳеч қандай зарар етказилмайди”. Шу билан бирга, у Марғилон туманида эркин яшашига рухсат берилгунга қадар, ҳарбий губернаторнинг топшириғига кўра Ҳакимхон тўрани унга таништириш зарурлигини қайд этган [10, Л.45]. Бу учрашув катта эҳтимол билан бўлиб ўтди, чунки Ҳакимхон тўра ҳукумат ёрдами билан яна Шаҳрихонга жойлашди. 1886 йилда Россия империясининг Қашғардаги консули Н.Ф. Петровский Қошғарда Хитой билан урушда Ҳакимхон тўрадан мумкин бўлган восита сифатида фойдаланишни таклиф қилди. Унинг ҳокимияти хитойликларни у ердан ҳайдаб чиқаришга ёрдам бериши мумкин эди. Унинг фикрича, бу вазиятни тарафдорлари бошига Ҳакимхон тўрани қўйиб, аҳоли ўртасидаги кўзғолонни қўллаб-қувватлаш орқали ҳал қилиш мумкин эди [21, Б.178].

Ёкуббекнинг яна бир ўғли Ҳайдарқулибекка келсак, у расмий ворис бўлишига қарамай, Туркистон генерал-губернаторининг алоҳида илтифоти унга кўрсатилмаган. Кауфман унинг хабарларини умуман эътиборсиз қолдирган. Ҳайдарқулибек вилоят бошлиғига уч марта мурожаат қилиб, отаси вафотидан сўнг укаси Бекқулибек билан Қашғарни тарк этиб, Тошкентга жўнаб кетишганини маълум қилади. Бу ерда у Қурама туманининг Пискент қишлоғига жойлашиш учун рухсат олди. Отасининг қимматбаҳо буюмлари, нақд пул ва пулли ҳужжатларидан иборат барча мол-мулки унинг укаси - Бекқулибекнинг қўлида бўлган, у аввал мол-мулкни тақсимлашга рози бўлган, кейин эса рад этган. Ҳайдарқулибек генерал-губернаторнинг қарамоғидаги 16 кишининг қариндошларини боқиш учун кўплаб қарзлар тўплангани ва кредиторлар аллақачон судга мурожаат қилишни бошлаганлигига хайрихоҳлик билдиришига умид қилди. Ҳайдарқулибекнинг илтимослари Кауфманнинг Бекқулибекни қонунга кўра мулкни укаси билан бўлишишга чақиритишда ёрдами билан боғлиқ эди [16, Л.1-3]. Кауфманнинг қарори бошқа ворисларга қизиқиш йўқлигининг аниқ далилидир: "Мен икки ака-ука оилавий низоларга аралаша олмайман" [16, Л.1]. Ҳайдарқулибек ўз мурожаатига шунга ўхшаш қарорни вилоят бош қўмондони вазифасини бажарувчи Колпаковскийдан ҳам олган: “Маълум қилмоқчиманки, менинг низони ҳакамлик йўли билан ҳал қилиш ҳақидаги таклифим вилоят бош қўмондони

томонидан маъқулланмади, шунинг учун Ҳайдаркулибек шу йилнинг январь ойида ҳарбий губернатор орқали аризага эълон қилинган генерал-губернаторнинг қарорига бўйсунди керак. Беккулибек подшоҳ, Ҳайдаркулибек эса унга бўйсунди, шунинг учун Россия ҳокимияти подшоҳ ва тобе ўртасидаги ишда қатнашиши шарт эмас» [16, Л.16-16].

Ёкуббекнинг яқин ва узоқ қариндошлари Туркистон ўлкасига кўчиб ўтади ва маҳаллий маъмурият уларнинг ҳар бирига яшаш жойи топиб беради. Шундай қилиб, Сирдарё вилоятининг Қурама туманида Ёкуббек вафотидан кейин Қашғардан биринчилардан бўлиб келган амакиваччаси Муҳаммад Умар Мирза Каляновнинг ўғли ўн иккита мулозимлари билан жойлашди. У Қашғарга жўнаб кетишдан олдин Оққўрғон вилоятининг Курамин туманида Ифёк қишлоғида яшаган. Қашғарда 15 йил давомида кўшинларга қўмондонлик қилди. Ҳакимхон тўра ва Беккулибек ўртасидаги уруш пайтида у ўз мулозимлари билан Россия мулкига боришга қарор қилди. Оққўрғонга келиб аввалроқ укасининг фойдаланишига қолдирган ўз томорқасида деҳқончилик билан шуғулланмоқчи бўлди. Муҳаммад Умар Мирза Каляновга Курама туманидаги бошқа кўчманчилар билан яшашга рухсат берилди: “Жаноби олийлари бу йил уларни барча божларни тўлашдан озод қилишга рози бўлди, аммо кейинги 1878 йилдан бошлаб улар туманнинг бошқа аҳолиси билан тенг равишда бож тўлайдилар”. Аммо муҳожирларнинг молиявий аҳволи тўлиқ аниқ бўлмагани учун улар аввалига солиқ тўловчилар рўйхатига киритилган, кейин эса, ундан чиқариб ташланган [23].

ХУЛОСАЛАР

Туркистон умумий ҳукумати таркибида яшовчи Қашғар ворисларининг тақдири мавҳумлигича қолган. Бир томондан, Ёкуббекнинг кўп сонли фарзандлари ва хотинлари учун бу ерда қолиши ва яшаши хайрихоҳлик билан қарши олинган бўлса, иккинчи томондан, рус-хитой қарама-қаршилигида уларнинг ҳар бирига алоҳида аҳамият берилиши мумкин эди; Қашғарда ҳар бир ворис мусулмон аҳолисига ҳурмат юзасидан ҳокимиятни қўлга киритиши мумкин эди, лекин аслида иккита ҳақиқий даъвогар кўзга кўринган: Ёкуббекнинг ўғли Беккулибек ва Қашғар ҳомийси Ҳазрат Апақ Хожанинг авлоди Ҳакимхон тўра. Петровский уларни қуйидагича тавсифлаган: биринчиси ўта инсофсиз ва ўта қобилиятсиз, куч ва таъсирга эга бўлишга интилган, иккинчиси эса ҳар қандай ҳаракатга раҳбарлик қилиш учун жуда заиф характерли эди [21, Б.13]. Шунга қарамай, айнан Ҳакимхон тўра икки марта Қашғарни босиб олишга уриниб, у ердан хитойликларни қувиб чиқарди [21, Б.266].

Умуман олганда, генерал-губернаторнинг 1877-1881 йиллардаги Қашғар ҳукмдори ворислари билан ёзишмалари том манода ҳужжатий иш юритишдан иборат эди. Ёкуббекнинг ворислари билан ёзишмаларда чексиз талаблар, шикоятлар, мерос ва мулк масалаларни ҳал қилиш талаблари асосий мавзуга айланди. Агар 1878 йил бошида улар ҳали ҳам Кауфманга "Ярим Подишоҳ" сифатида "илтифот билан" мурожаат қилиб ундан "Беккулибек билан келишишни сўраган", мулк масалаларни ҳал қилишга ҳаракат қилган бўлсалар [11, Л.1-1об], 1881 йилга келиб вазият кескин ўзгарди. Ворисларнинг мактублари такрорий бўлиб "Мен Жаноби Олийларининг шахсини учинчи марта илтимос билан безовта қиялман" деган сўровга жавоб ҳам қатъий бўлди: "Мен икки ака-уканинг оилавий низоларига аралаша олмайман" [16, Л. 1-1об], “Беккулибек подишоҳ, Ҳайдаркулибек эса унинг тобедир, шунинг учун Россия ҳокимияти суверен ва субъект ўртасидаги суд ишларига аралашини шарт эмас” [16, Л. 16-16об].

Беккулибекнинг чексиз ҳийлали ҳаракатларига қарамай, Кауфман Ёкуббекнинг қолган ворислари билан ёзишмаларида уни Қашғар учун ягона қонуний даъвогар сифатида кўрсатди.

Ҳакимхон тўра билан вазият бироз бошқача эди. 1879 йил кузида у хитойликлардан ҳокимиятни тортиб олишга навбатдаги уриниш пайтида уларга ғазот эълон қилганида ҳам амалдорлар вазиятни юмшатишга ҳаракат қилишди. Афтидан, айнан Ҳакимхон тўра рус амалдорлари томондан Қашғарга эҳтимолий даъвогар сифатида кўриб чиқилиб, хитойликларни у ердан сиқиб чиқаришига, агар муваффақият қозонса, қўшни бўйсунувчи

давлатга эга бўлиши мумкинлиги ва қийин пайтларда уни ҳимоя қилган давлатга қарши чиқишга журъат эта олмаслигига ишонганлар.

Иқтибослар / References / Сноски

[1] Асанова С. Khakimkhan Turya – Fergana period of applicant for Kashgar (end of XIX century) International conference: "The History of the Fergana valley in new researches" Published by Research Support Center. Section 3: The Fergana Valley during the years of the Russian Empire and Soviet rule. P. 127-135. // <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1258>

[2] Асанова С. Дипломатик ёзишмалар контекстида Россия-Қашғар муносабатларининг сиёсий риторикаси. (70-йиллар XIX а.). Кунсткамера. 2021. 4(14). С. 8–18. // [https://doi.org/10.31250/2618-8619-2021-4\(14\)-8-18](https://doi.org/10.31250/2618-8619-2021-4(14)-8-18)

[3] Василев А.Д. "Знамя и меч от падишаха". Ўрта Осиё хонликлари ва Усманийлар империясининг сиёсий ва маданий алоқалари (16-аср ўрталари – 20-аср бошлари) – М.: Россия Фанлар Академияси Шарқшунослик институти, 2014. – 376 б.

[4] Веселовский Н. Ёқуббек Бадавлат, Қашғарлик оталик // Россия археология жамияти Шарқий бўлимнинг эслатмалари, 1899. – 11-сон. – Б. 86-103.

[5] Исиев А.Д. Уйғур давлати Еттишаҳар (1864-1877) – М.: Фан, 1981. – 92 б.

[6] Кадников В.С. Кулжа масаласи тарихидан // Тарихий хабарнома, 1911. – №6. – Б. 894-909.

[7] Ёқуббекнинг генерал-губернатор Александр II га, шунингдек, генерал-губернаторнинг Ёқуббекка ёзган мактублари нусхалари. 1873-1877 й.лар // ЎзРда – Ф. И-1. – Оп. 34. – Д. 213.

[8] Куропаткин А.Н. Қашғаристон. Мамлакатнинг тарихий-географик схемаси, ҳарбий кучлари, саноати ва савдоси – СПб, 1879. – Б.128-157.

[9] Мулла Тўрапхўжа, Қашғар элчиси ва Қашғар хонлигининг ташкил топиши ҳақидаги эссе // Жаҳон иллюстрацияси, 1873. – №248.

[10] Ҳакимхон-Тўранинг Фарғона вилоятидан Қашғар чегарасига қочғини // ЎзР – Ф. И-276. – Оп. 1. – Д. 326.

[11] Қашғарнинг собиқ ҳукмдори Ёқуббекнинг хотинидан мол-мулк учун ҳақ ундирилиши тўғрисида. 1878 // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 337.

[12] Қўқон шаҳрида яшовчи Хасанбай Хусайнбоевнинг Ёқуббек Бадавлат хотини Умсунибидан қарзларини ундириш тўғрисида ... 1878 г. // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 421.

[13] Мулла Тошбек Муҳаммед Шариховнинг собиқ Қашғар беки Беккулибек билан ёзишмалари ҳақида... 1878-1879 // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 315.

[14] Фарғона вилоятидан ташқарида дунганларнинг хайдалишини тақиқлаш тўғрисида // НА ЎзР – Ф. И-276. – Оп. 1. – Д. 581.

[15] Қашғарлик Ҳакимхон-Тўранинг Қашғардан Россия империясига доимий яшаш учун ўтказилиши тўғрисида // НА ЎзР – Ф. И-276. – 1. – 72 б.

[16] Собиқ Қашғар хони Ёқуббек Бадавлатнинг меросини тақсимлаш тўғрисида. 1881 // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 465.

[17] Ёқуббекнинг ўғли Ойдарбекнинг Пискентга жойлашишига рухсат бериш тўғрисида. 1878 // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 279.

[18] Первйшев И. Ресале-и-Якубий (Қашғарлик Ёқуббек Комилхон Эшон хотиралари) // Марксист тарихчи, 1940. – № 3 (79). – Б. 128-136.

[19] Бухоро қушбегининг Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори билан ёзишмалари "Қобуллик Махист Замонхоннинг Қашғарлик Ёқуббекнинг укаси Қодир Қулибекдан 560 танга йиғим олгани ҳақидаги ёзишмалари" // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 34.

[20] Қашғар ҳукмдори Муҳаммад Ёқуббек билан Машғар ҳукмдори элчи Муҳаммад Муродбек-Дедҳанинг Тошкентга юборилиши, дунганлар билан хитойликлар ўртасидаги

тўқнашув ва уларнинг кўлга олингани ҳақида ёзишмалар. Урумчи ҳудуди ва пул даъволари ҳақида. 1876 // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 167.

[21] Петровский Н.Ф. Туркистон хатлари / В.С. Мясников, В.Г. Бучерт - М.: Тарихий фикр ёдгорликлари, 2010. – 358 б.

[22] Қашғарликларнинг собиқ элчиси Тўрапхўжанинг Еттишаҳардаги аҳвол тўғрисида Туркистон генерал-губернаторига ёзган мактублари (Қошғар хонлигининг хитойликлар томонидан босиб олинishi ва бошқалар). // НА ЎзР – Ф. И-1. – Оп. 29. – Д. 267.

[23] Курамин тумани раҳбарининг ҳисоботига кўра, Қашғар муҳожирларини Оққўрғон волятига жойлаштиришга рухсат сўраб мурожаат қилгани.. 1877 // НА ЎзР – Ф. И-17. – Оп. 1. – Д. 13756.

[24] Семенов, А. Туркистон ўлкаси босқинчиси ва ташкилотчиси, генерал-адъютант К. П. Фон Кауфман I. Биографик тўплам учун материаллар. [Электрон ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XX/1900-1920/Kaufmann_sbornik/text1_2.htm (ариза берилган сана: 10.06.2024).

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581